

AMIR NASRULLO DIPLOMATIYASI

Esanov Madaminjon Elmurod o'g'li
O'zbekiston Milliy universiteti Tarix fakulteti
Tarix yo'nalishi talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buxoro amiri Amir Nasrullo davrida Buyuk Britaniya, Rossiya, Eron va Markaziy Osiyo xonliklari bilan olib borgan diplomatik aloqalari, shuningdek ingliz elchisi Jozeph Wolffning Buxoro Amirligidagi faoliyati haqida.

Kalit so'zlar: diplomatiya, elchi, adyutant, missiya, amir, harbiy kuch, josus, zobit, imperiya.

Amir Nasrullo tashqi siyosiy va diplomatik masalalarda muhim geopolitik ahamiyatga ega bo'lgan masalalarni hal qilishga muvaqqat bo'lgan. Turkiston mintaqasida Rossiya va Buyuk Britaniya imperiyalari manfaatlari o'zaro to'qnashgan davr Amir Nasrullo hukmronlik qilgan yillarga borib taqaladi. Albatta, Amir Nasrullo tashqi masalalarda oldingi davlat boshliqlaridan farqli ravishda, Markaziy Osiyo iqtisodiyotiga talabgor bo'lgan Rossiya va Buyuk Britaniya imperiyalari bilan ochiq siyosat olib borgan. Uning hukmronlik yillarida Buxoroga rus va ingliz elchilarining tashrifi tez-tez takrorlanadigan bo'lib qoldi. Bu bejiz emas edi. Har ikki imperiyaning josuslari sayohatchi, elchi, harbiy niqobi ostida Buxoroda tez-tez bo'lib, amirlik hududi, aholisi, harbiy kuchlari, davlat boshqaruvi va mansabdor shaxslar, shuningdek amirlikdagi aholining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti haqida ma'lumotlarni to'plashgan.

Amir Nasrullo Buyuk Britaniya imperiyasi bilan qisqa muddat bo'lsada, o'zaro hamkorlik munosabatlarini o'rnatgan. Bunga turtki bo'lgan omillardan biri 1830-yillarning boshlarida Buxoro amirligiga Vest-Indiya kompaniyasining topshirig'I bilan kelgan leytenant Aleksandr Butnes olib borgan muzokaralardir. Inglizlar "Elchilik missiyasi" niqobi ostida josuslardan leytenant Aleksandr Burnes, mayor Joseph Wolf, polkovnik Charles Stondart va kapitan Artur Conolly Buxoroda bo'lib, Rossiyaga qarshi Buyuk Britaniya homiyligidagi Buxoro-Xiva-Qo'qon ittifoqini tuzishga behuda urinishgan. Chunki Amir Nasrullo inglizlarning asl niyatini payqagach, ularga nisbatan munosabatini o'zgartirgan va Rossiya imperiyasiga qarshi kurash inglizlarning "xolis" yordamini qat'iy ravishda rad etgan. O'zining surbetlarcha harakati va dimog'dorligi, takaburligi, sharqona diplomatiya qoidalarini nazarpisand qilmaganligi uchun amir farmoni bilan polkovnik Charles Stondart zindonga tashlanadi. 1842-yil 17-iyunda kapitan Artur Conolly bilan birga Buxoroda qatl etilgan. Buxoro ulamolari ingliz zobitlariga pfaqtgina musulmon bo'lib, islom dinini qabul qilishganidagina ularning barcha gunohlari kechirilishi va tirik qolishlari mumkinligini aytishganda, zobitlar rad javobini berishgan. Ularning o'ldirilishi Amir Nasrulloning Yevropa davlatlari, xususan Buyuk Britaniya bilan munosabatlari darz ketishiga sabab bo'lgan. Keyinchalik, Amir Nasrullo Buxoro Amirligi savdogarlariga naqd pulga inglizlar bilan savdo qilishni taqiqlab qo'ygan, sababi: davlatdan inglizlarning katta boyliklarni olib ketishiga to'sqinlik qilish maqsadi edi.

Rossiya imperiyasidan 1858-yil adyutant Nikolay Ignatyev boshchiligida Buxoro va Xivaga elchilik guruhi tashrif buyuradi. Ushbu missiyaga:

- Markaziy Osiyodagi vaziyatni to'liq o'rganish;
- Rossiyaning ushbu davlatlardagi mavqeyini mustahkamlash;
- Inglizlar aralashuviga chek qo'yish kabi ko'rsatmalar beriladi.

Shu bilan birga elchilikka boj to'lovlarini kamaytirish, Buxoroga savdo agenti kelishiga ruxsat olish va rus kemalarining Amudaryoda erkin suzishiga ruxsat berilishi kabi masalalarini hal etish topshiriladi. Bunda Rossiya tomonidan Buxoro Amirligi va Xiva xonligini tashqi kuchlardan himoya etishga yordam ko'rsatilishi ham nazarda tutilgan. Nikolay

Ignatyev elchiligi Amir Nasrullo tomonidan munosib kutib olinib, davlatlar o'rtasida o'zaro savdo-sotiq va xavfsizlik masalalarida kelishib olingan. Ushbu davrga kelib Amir Nasrullo tomonidan ingliz elchilarining qabul qilinmasligi, Nikolay Ignatyev boshchiligidagi missiyaning muvaffaqiyatiga muayyan darajada ta'sir etadi.

Buxoro amirligi tashqi siyosati tarixida Eron davlati bilan diplomatik aloqalar ham muhim o'rin tutgan. Amir Nasrullo hukmronligi davrida Erondan 1844-yilda Muhammadshoh boshchiligidagi elchilik missiyasi yuboriladi. Unga quyidagi masalalarni hal qilish yuklatilgan edi:

- Buxoroda saqlanayotgan eronlik asirlarni ozod qilish masalasini muhokama qilish;
- Marv viloyati va turkmanlar bilan bog'liq masalalarda kelishuvga erishish;
- Buxoroda tutqunlikda bo'lgan ingliz fuqarosi Jozeph Wolffni ozod qilish masalasini hal etish va boshqalar.

Eron elchisi Buxoroda saqlanayotgan asirlarni qadimiy an'anaga va odatlarga ko'ra ulamolarning fatvolari asosida davom etib kelayotgani, asirlar naqd pulga sotib olinganligi sababli Eronga qaytarilmasligini inobatga olib, bunday huquqiy muammolarni bartaraf etish uchun ikki davlat o'rtasida o'zaro aloqalarni yanada mustahkamlashga qaratilgan amirning takliflarini qabul qiladi. Eron elchisi ikkinchi masala, ya'ni Marv viloyatidagi siyosiy ahvol masalasida Buxoro Amirligi hukmdori unga ushbu hududdagi siyosiy ahvolning naqadar murakkabligini tushuntirib, Marv hokimi aholi talabi asosida tayinlanganligini, turkman urug'lari Buxoro Amirligiga qarshi harakatlar uyushtirganligini ta'kidlab, Marv vohasini qayta obod qilish zarurligini, aks holda Marvni hech kim boshqara olmasligini bildiradi.

Uchinchi masala bo'yicha munozara ancha keskin kechdi, chunki bu masala inglizlarning Buxoro amirligida, umuman Markaziy Osiyodagi josuslik faoliyati bilan bog'liq edi. Polkovnik Charles Stoddart va Artur Conolly amirlikka kelgan, Amir Nasrullo ularning yovuz niyatda kelganligidan boxabar edi va ularni qamoqqa oladi. Ikki elchini ozod etish maqsadida Eron vositachiligidan foydalangan inglizlar Eron orqali Jozeph Wolffni yuboradilar. U ham ikki josusni sherigi sifatida qamoqqa olinadi. Eron elchisi Buxoro Amiriga ingliz elchisi Jozeph Wolffni izzat-ikrom bilan topshirishni so'raydi.

Amir Nasrullo bunday tashqi siyosiy va diplomatik musobotlarda Buxoro amirligining xalqaro aloqalardagi obro'sini, davlatning ichki va tashqi xavfsizligi masalalarini, Eron davlati bilan bo'ladigan keying aaloqalarni mustahkamlash, o'z navbatida Eron-Buyuk Britaniya siyosiy munosabatlarini ijobiylashtirish maqsadida Jozeph Wolffni hamda Eron asirlarini ozod qilishga qaror qiladi.

Amir Nasrullo Eron elchisi bilan Subhonqulibekni sovg'a-salomlar bilan Eron davlatida elchi qilib yuboradi. Eron elchisi Subhonqulibekni, Jozeph Wolffni va eronlik asirlarni olib, Buxoroni tark etadi.

Ogahiyning "Gulshani davlati" asarida Amir Nasrullohning a'yonlaridan biri Mirza Ubayd miroxo'rboshi Xorazmga elchi bo'lib borgan haqida ma'lumotlar keltirilgan. Xiva xoni Amir Nasrulloning Xiva bilan diplomatik munosabatdagi asl niyatini aniqlash maqsadi uning tashqi siyosatda qattiq qo'l va shavqatsizligini inobatga olib, 1845-yilda Buxoroga Rahmatulloh Qorako'zni elchi qilib yuborgan. 1845-yilda Xivadan kelgan elchilar Amir Nasrullo tomonidan samimiy niyatda kutib olinsa-da, lekin uning Xiva bilan asl maqsadi ya'ni tinchlik yoki urush olib borish niyatidagiligi aniqlashning imkoni bo'lmagan. 1856-yilda Xiva xonligi tomonidan Amir Nasrullo huzuriga ikkinchi marta elchilik jo'nailadi. Biroq bu safar madad va ko'mak bilan kelgan elchilik hech qanday natijasiz qolib Amudaryo yaqinida elchilikning barcha vakillari qirib tashlanadi. Biroq bu davrda Buxoro Amirligi va Xiva xonligi o'rtasida muayyan darajada tashqi iqtisodiy aloqalar faol kechgan.

Ingliz olimi John Wheeler Amir Nasrulloning tashqi va ichki siyosatiga umumiy holda davlatni boshqarish faoliyatiga quyidagicha ijobiy baho beradi:

"Amir Nasrullo shavqatsiz hamda mustabid hukmronligiga qaramasdan, u davlat qurulishi yo'lida bir qator ijobiy ishlarni ham amalga oshirdi. o'ziga sodiq harbiy bilan birga

professional qo'shin tashkil qildi, bir qancha sug'orish loyihalarini va ma'muriy-huquqiy islohotlarni amalga oshirdi".

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirza Abdulazim Somiy "Mang'it sultonlari tarixi yoki Buxoro xonligining inqirozi", "Sharq yulduzi" nashriyoti.
2. Q.Rajabov. "Amir Nasrullo Bahodirxon yoxud xoni shahid". 2006-yil.
3. Q.Rajabov "Buxornoma". 2005-yil.
4. Q.Rajabov "Nasrulloxon" risolasi. 2011-yil.